

**ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИК
ШАРТНОМАСИ ТАРАФЛАРИНИНГ ФУҚАРОЛИК-
ХУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ ВА
УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ**
ИИБ Академияси мустақил изланувчиси
Г.И.Мирхалилова

Анотация: Ушбу мақолада Давлат-хусусий шериклик битими тарафларининг фуқаролик-хуқуқий жавобгарлиги масалалари ва уларнинг ечимлари муҳокама қилинган. Таклиф ва тавсиялар келтирилди.

Калит сўзлар: фуқаролик-хуқуқий жавобгарлик, неустойка, қарз олувчи, махсус шакл, юридик жавобгарлик.

Анотация: В данной статье обсуждались вопросы гражданско-правовой ответственности сторон Договора государственно-частного партнерства и их решения. Приведены предложения и рекомендации.

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, взыскание неустойки, заявитель, специальная форма, юридическая ответственность.

Anotation: this article discussed issues of civil liability of the parties to the Public-Private Partnership Agreement and their decisions. Suggestions and recommendations are given.

Key words: civil liability, penalty collection, applicant, special form, legal liability.

Зиммасида мажбурият бўлган тараф уни бажармаслиги ёки бошқа шахсга зарар етказиши ҳамда қонунчиликда белгиланган бошқа ҳолатларда фуқаролик-хуқуқий жавобгарлик вужудга келади. Фуқаролик муомаласи иштирокчисининг мажбуриятни бажармаслиги ёки лозим даражада бажармаслиги қонун ёки шартномада белгиланган фуқаровий-хуқуқий жавобгарлик чоралари қўлланишига сабаб бўлади. Жамоат хавфсизлиги соҳасидаги ДХШ битими доирасида давлат шериги ва хусусий шерикнинг

юримдик жавобгарлиги оммавий-хукукий, ҳамда хусусий-хукукий тус касб этади.

Умум эътироф этган қонун устуворлиги принципи ҳозир деярли барча демократик хукукий давлатларнинг конституцияларида мустаҳкамланган бўлиб, бунда инсоннинг асосий хукуқларини тўғри амалга ошириш ва ҳимоя қилиш хукукий воситалар билан таъминланади. Бундай хукукий воситалардан бири юримдик жавобгарликдир .

Юримдик жавобгарликнинг бошқа турларидан фарқли равишда фуқаролик-хукукий жавобгарликнинг моҳиятини белгилайдиган ўзига хос жиҳати унинг мулкый тусдалиги ҳисобланади. Фуқаролик хукукий муносабатлар иштирокчилари иродасининг тенглиги ва эрк мухторияти принципидан келиб чиққан ҳолда, бундай субъектлар бир-бирлари олдида фуқаролик-хукукий жавобгарликни ихтиёрий ёки мажбурий чоралар белгилаш ва ёки ўз зиммаларига олиш орқали вужудга келтирадилар.

Фуқаролик хукуқи эквивалент хусусиятига эга бўлган товар-пул муносабатларини тартибга солишини ҳисобга олсак, фуқаролик-хукукий жавобгарлик, биринчи навбатда, мулкый муносабатларнинг мақсади бўлган ижобий натижаларга эришишга қаратилганлиги эътиборни тортиши лозим. Бу жабрланувчига етказилган зарарни қоплашга ва уни қўллаш жабрланувчининг мулкый соҳасини хукуқбузарликдан тиклашга қаратилади . Бирок, фуқаролик хукукий муносабатлари иштирокчиларининг субъектив хукуқлари ва қонун билан ҳимояланган манфаатларини ҳимоя қилиш чораларидан фарқли ўлароқ, жавобгарлик чоралари қонун ёки шартномада белгиланган қўшимча мулкый чеклов ёки маҳрумликларда намоён бўлади, бу эса қоидабузарнинг мулкый ҳолатига сезиларли таъсир қилади.

Фуқаровий-хукукий жавобгарлик турли шаклларда ифодаланиши мумкин. Фуқаровий-хукукий жавобгарлик шакли хукуқбузарга юклатилган қўшимча юкламаларни ифодалаш шакли сифатида тушунилади . С. С.

Амосовнинг фикрича, барча олимларнинг қарашларини битта умумий жиҳат бирлаштиради, у ҳам бўлса, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик чора (шакл)ларига етказилган зарарни қоплаш ва неустойкани ундиришдир. Бошқа санкцияларга келсак, уларни жавобгарлик чораларига боғлаш тавсия этилмайди. Бироқ, юридик адабиётларда бошқача, баъзида мутлақо қарама-қарши ва ноаниқ қарашлар ҳам мавжуд. Бир қатор олимлар ушбу шаклларни (неустойка ва зарарлар билан бирга) фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлигининг бошқа чораларини, хусусан, зақалатдан маҳрум бўлиш ва бошқаларни киритиш орқали сезиларли даражада кенгайтиришга интилишади.

Шу муносабат билан, қонунда фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг барча шакллари умумий ва махсус шаклларга бўлинади. Шунга кўра, моддий зарарни қоплаш ва маънавий зарарни қоплаш фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг кенг тарқалган шакли, бузилган ҳуқуқларни ҳимоя қилишнинг энг кўп қўлланиладиган, муҳим ва айти пайтда универсал усули ҳисобланади. Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг махсус шакллари — неустойкани тўлаш ва зақалатдан маҳрум бўлиш — фақат шартномада ёки қонунда назарда тутилган ҳолларда қўлланиладиган турли санкцияларда намоён бўлади. Ушбу жавобгарлик чораларининг ўзига хос жиҳати шундаки, улар қарздорнинг мажбуриятни бузиши кредиторга зарар етказмаган ҳолларда ҳам қўлланилади. Асосан, уларнинг табиатида рағбатлантириш ётади.

Шу билан бирга, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик шаклларининг бошқа таснифлари ҳам мавжуд бўлиб, улардан бирига кўра, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг учта шакли мавжуд.

Биринчиси айбдор ҳуқуқбузарга нисбатан мол-мулкни топшириш, пулни тўлаш ва бошқа қўшимча, унинг зиммасидаги бурчига эквивалент бўлмаган мажбуриятни юклаш бўлиб, у ҳуқуқий муносабатларнинг элементларидан бири ҳисобланади.

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг иккинчи шакли маълум даражада биринчисининг ҳуқуқий антиподидир. Унинг моҳияти шундан иборатки, қонунда назарда тутилган асосларга кўра, ҳуқуқбузарга ҳуқуқбузарлик туфайли ҳуқуқдан маҳрум этишга олиб келадиган мажбурият юкланади. Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг аралаш шаклига дастлабки иккита асосий шаклнинг таркибий қисмлари киради .

Учинчи ёндашув ҳам мавжуд бўлиб, унга кўра жавобгарликнинг бешта асосий шакли мавжуд: зарарни қоплаш, маънавий зарарни қоплаш, неустойка тўлаш, закатдан маҳрум бўлиш ва компенсация тўлаш (зарарни қоплаш ўрнига бир марталик пулни ундириш) . Ушбу шаклларни ДХШ битими ва уларнинг иштирокчиларига нисбатан кўриб чиқиш орқали уларнинг моҳиятини ёритиш мақсадга мувофиқдир.

“Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги қонуннинг 32-моддаси биринчи қисмидан англашилишича, зиммасидаги мажбуриятни бажармаган ёки лозим даражада бажармаган тараф “давлат-хусусий шериклик тўғрисидаги битимга мувофиқ мулкӣ жавобгар бўлади”. Жавобгарликнинг бу тарзда белгиланиши ДХШ битимининг бу вазиятларда қонунга нисбатан устуворлик касб этишини англатади. Чунки, давлат шериги ва хусусий шерик ўртасида тузилган ДХШ битимида тарафларнинг зиммаларидаги асосий мажбуриятлар белгиланади. Масалан, шериклик моделлари давлат хизматларини кўрсатиш жараёнининг турли босқичларида, яъни объектларни биргаликда қуриш ва эксплуатация қилишда саъй-ҳаракатларни бирлаштиришни ўз ичига олади. Ҳамкорлик модели қўшма (аралаш) корхоналар ташкил этиш орқали — баъзан мураккаб холдинг тузилмалари шаклида, бир қатор турдаги имтиёзлар, томонларнинг инвестиция мажбуриятлари билан алоқада ва мулк ҳуқуқини ўтказиш орқали — амалга оширилади.

Муайян лойиҳаларга инвестицияларни жалб қилишни назарда тутадиган кооператив ДХШ моделлари асосан лойиҳаларни молиялаштириш

институтини ривожлантиришдир. Лойиҳаларни молиялаштириш ва ДХШ моделларининг умумий жиҳатлари қуйидагилардир :

- * лойиҳанинг ўзига хослиги;
- * мустақил лойиҳа компаниясини яратиш;
- * лойиҳа томонидан ишлаб чиқарилган келажакдаги пул оқимлари туфайли инвестиция қилинган маблағларни қайтариш;
- * хавфли ҳудудларни аниқлаш, баҳолаш ва лойиҳа шериклари/иштирокчилари ўртасида тақсимлаш зарурати;
- * ҳамкорларнинг мажбуриятларини аниқ белгилаш;
- * қарз олувчининг барча активлари бўйича тўлиқ (full recourse) ёки чекланган (limited recourse) регресс қилишни ўз ичига олган жавобгарлик чегараларини аниқлаш. Лойиҳани молиялаштириш билан [бир вақтда] қўпинча чекланган регресс қилиш ҳуқуқига эга кредитлар берилади.

Қонуннинг 14-моддасидан англашилича, шериклар “давлат-хусусий шериклик тўғрисидаги қонунчиликда ва битимда назарда тутилган жавобгарликни зиммасига оладилар”. Бундай жавобгарлик эса Қонуннинг 32-моддаси иккинчи қисмида “тарафлардан бири бошқа тараф томонидан етказилган зарарнинг ўрни қопланиши ҳуқуқига эга” эканлиги белгиланган.

Шундан келиб чиққан ҳолда зарарнинг ҳуқуқий табиати ва фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик чораси сифатидаги моҳиятига тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир. Зарарни қоплаш фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик шакллари орасида алоҳида ўрин тутди. Бу фуқаролик ҳуқуқлари бузилишининг энг муҳим ва кенг тарқалган оқибати йўқотишлар эканлиги билан асосланади . Зарар, ҳуқуқий категория сифатида, жабрланувчининг мулкӣ соҳасида ҳуқуқбузарнинг нотўғри хатти-ҳаракатлари натижасида юзага келган салбий оқибатлар бўлиб , шартнома ёки қонунда бу ҳақда махсус шарт белгиланган-белгиланмаганидан қатъи назар қўлланилади .

Қонунчиликда зарар анъанавий равишда икки қисмдан иборат — реал зарар ва бой берилган фойда . Фуқаролик кодексининг 14-моддаси иккинчи қисмдан англашилишича, зарар деганда кредитор томонидан қилинган харажатлар, унинг мол-мулки йўқотилиши ёки шикастланиши, шунингдек кредитор ўз зиммасидаги мажбуриятни бажарганида олиши мумкин бўлган, лекин ололмаётган қолган даромадлар тушунилади . Реал йўқотишларга мол-мулкнинг йўқ қилиниши ёки шикастланиши натижасида шахс томонидан етказилган зарарлар, шунингдек шахс бузилган ҳуқуқини тиклаш учун қилган ёки қилиши керак бўлган харажатлар киради. Бой берилганган фойда (йўқотилган даромад) деганда шахснинг ҳуқуқи бузилмаганида у нормал шароитда олиши мумкин бўлган даромад тушунилади .

Умумий қоидага кўра, қарздор кредиторга етказилган зарарни тўлик қоплаши шарт. Агар зарарни қоплашнинг моҳиятига назар ташласак, унда фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик ушбу шаклининг вазифаси мажбурият бажарилгандаги кредиторнинг мулкӣ ҳолатини тиклашдир. Бу вазифа кредиторга ҳақиқӣ зарар ва бой берилган фойда учун компенсация қилингандагина бажарилиши мумкин . Шунинг учун, фақат тўлик компенсация принципи туфайли, жабрланувчиларнинг контрагентлар нотўғри ишлашидан зарар кўрган манфаатлари ҳар томонлама ҳимояланиши таъминланади .

Шу билан бирга, адабиётларда “зарар” ва “зарарни қоплаш” тушунчалари ўртасидаги фарқни билиш зарурлиги қайд этилган. “Зарар”, биринчи навбатда, ноқулай мулкӣ йўқотишларни ифодаловчи иқтисодӣ категория, зарарни қоплаш эса ҳуқуқбузарнинг ноқонуний айбли ҳаракатлари билан зарар етказиш натижасида қўлланиладиган фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик чораси ҳисобланади . Бундан ташқари, юқорида таъкидланганидек, “мулкӣ зарар” тушунчасини “мулкӣ йўқотиш” тушунчасидан ажратиш керак, етказилган мулкӣ зарарнинг қиймати, пул

эквиваленти, чунки зарарни натура шаклида ҳам, бир хил тур ва сифатдаги нарсаларни бериш орқали ҳам қоплаш мумкин. Бироқ, фақат зарарни қоплаш, моддий зарарни пул кўринишида қоплашгина фуқаролик-жавобгарлик чораси сифатида эътироф этилади.

Айни пайтда, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни таснифлаш сингари, зарар ҳам шартномавий ёки шартномавий бўлмаган муносабатларда, шахсга ёки мулкка, мулкӣ ёки мулкӣ бўлмаганлигига қараб фарқланади. Шартномавий зарар шартнома мажбуриятини бузиш натижасида юзага келади, ФКнинг терминологиясига кўра, уни белгилаш учун кўпинча “йўқотишлар” атамаси ишлатилади. Шартномавий бўлмаган зарар жабрланувчининг мутлақ ҳуқуқини бузиш натижасида юзага келади ва бу томонлар ўртасида шартнома муносабатларининг мавжудлиги ёки йўқлигига боғлиқ эмас. Шундай қилиб, инсоннинг ҳаёти ёки соғлиғига етказилган зарар ҳар доим шартномадан ташқарида бўлади, чунки ҳар бир киши учун бошқа одамга зарар етказиш мажбурий тақикнинг бузилиши натижасидир .

Неъматнинг турига қараб, жисмоний ёки юридик шахсга ҳам, унинг мол-мулкига ҳам зарар етказилиши мумкин. Зарарнинг ўлчанадиган ва ифодаланадиган қиймат шаклига эга бўлишига қараб, мулкӣ ва мулкӣ бўлмаган зарарлар ажратилади. Мулкӣ зарар ҳар доим харажат шаклига эгаллиги, тўғридан-тўғри жисмоний ёки юридик шахсга зарар етказиш оқибати бўлиши мумкинлигига қарамай, пулда жуда аниқ ифодаланади ва ҳисобланади. Маънавий зарар эса ҳеч қандай қиймат шаклига эга бўлмай, аниқ пул эквивалентида ифодаланиши мумкин эмас .

Шундай қилиб, мулкӣ зарарни қоплаш билан бир қаторда, фуқаролик жавобгарлигининг шакли маънавий зарарни қоплаш бўлиб, у мустақил равишда ва мулкӣ зарар билан бирга қопланади. ФКнинг 1021-моддасига биноан, ор-номус, кадр-қиммат ва ишчанлик обрў-эътиборини ҳақоратловчи маълумотларни тарқатиш туфайли шахсга маънавий зарар етказилади.

Юридик шахс учун маънавий зарар фақат унинг ишчанлик обрўсини камситишдан иборат (ФКнинг 100-моддаси).

Бироқ, биз И. И. Митрофановнинг маънавий зарарни номоддий зарардан ажратиш кераклиги ҳақидаги фикрларига қўшилиш мумкин. Уларнинг орасидаги фарқ шундаки, маънавий зарар фақат шахсга етказилиши мумкин, чунки у биорухий-ижтимоий мавжудот сифатида жисмоний азобларни бошдан кечиришга қодир. Юридик шахсга етказилган номулкий зарар деганда унинг ишсанлик обрўсини камситиш, фирма номига, савдо белгисига тажовуз қилиш ва бошқа ҳаракатлар натижасида содир бўлган номулкий йўқотишлар тушунилиши керак. Бундай ҳолда, юридик шахснинг номулкий ҳуқуқлари бузилган ёки шахсга маънавий зарар етказилган бўлса, фуқаролик жавобгарлиги маънавий зарар учун тегишли пул компенсацияси қўлланилиши мавжуд ва у жабрланувчига мулкӣ зарар етган-етмаганидан қатъи назар тўланади.

ДХШ битимида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун қўлланилиши мумкин бўлган фуқаролик-ҳуқуқӣ жавобгарликнинг навбатдаги шакли — зарар етказилган-етказилмаганидан қатъи назар қўлланиладиган неустойка. Ушбу жавобгарлик чорасининг миқдорини исботлаш талаб этилмайди ва муайян ҳуқуқбузарни жазолаш тусини ифода этади. Бу, одатда, қонун билан белгиланган ёки шартнома тарафлари томонидан йўл қўйилган доирада белгиланган ва асосий қарз миқдори, неустойка (фоиз) миқдори ва (пеня учун) ижронинг кечиктирилиш кунлари (бошқа кўрсаткичлар) сонига боғлиқ бўлади.

Зарар ва неустойканинг хусусиятига кўра, неустойканинг тўрт турга ажратилади ва юридик адабиётларда улар ҳисобга ўтказиладиган, жаримали, алоҳида ва муқобил неустойка деб юритилади. Вужудга келишига кўра, неустойка шартномавий ёки қонуний бўлиши мумкин. Тарафларнинг махсус келишуви билан белгиланадиган, унинг миқдорини ҳам, уни тиклаш

шартларини ҳам белгилайдиган неустойка шартномавий мажбурият ҳисобланади. Неустойка шартномаси алоҳида ҳужжат шаклида тузилиши ёки шартнома матнига киритилиши мумкин. Қонуний неустойка мажбуриятларнинг айрим турлари учун қонунда махсус белгиланган неустойкадир .

Шу билан бирга, ҳозирги фуқаролик қонунчилигида қўлланиладиган қонунчилик техникаси ҳуқуқий категория сифатида неустойкага нисбатан икки томонлама ҳуқуқий маънони шакллантиради. Неустойка мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш усули ҳамда мажбуриятлар бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаган тақдирда қўлланиладиган жавобгарлик чораси ҳисобланади. Шу сабабли, неустойка қоидалари ФКнинг 22-боби (“Мажбуриятларни бажариш”) ҳамда 24-бобида (“Мажбуриятни бузганлик учун жавобгарлик”) назарда тутилган.

Бироқ, бу масала бўйича адабиётларда олимларнинг турли қарашлари ифодаланган. Хусусан, неустойка фақат фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик чораси сифатида кўриб чиқилиши керак, деган фикрлар мавжуд, бу жаримадан ташқари, функцияни ҳам таъминлайди . Бундан ташқари, Н. Т. Петрициннинг фикрича, агар неустойка фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик шаклида ифодаланса, унда мажбуриятнинг бажарилишини таъминлаш, чунки ҳуқуқбузарнинг шахсияти учун салбий оқибатларнинг пайдо бўлиш ҳақиқати мавжуд .

Бироқ, бошқа фикрлар ҳам бор. Масалан, Б. М. Гонгало неустойкани мажбуриятни таъминлаш усули сифатида таърифлайди. Олимнинг сўзларига кўра, “қонунда ёки шартномада неустойканинг назарда тутилиши қарздорни мажбуриятни бузган тақдирда неустойка ундирилиши, яъни жавобгарлик вужудга келиши сабабли қўрқув остида ўз вазифаларини бажаришга ундайди” . Бизнинг фикримизча, бу фикр эътиборга лойиқ. Ахир, фуқаролик жавобгарлиги чоралари доимий равишда фақат ҳуқуқбузарлик содир

этилганидан кейин қўлланилади, шу билан бирга кредиторнинг мулкый манфаатлари қонун ёки шартномада белгиланган воситалар билан таъминланади. Фуқаролик жавобгарлиги чораси сифатида неустойкани ундириш унинг компенсация-жарима функциясини бажариши билан боғлиқ.

Неустойка бизнесда энг кўп тарқалган фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги чорасидир. Унинг самарадорлиги ҳуқуқий тузилманинг соддалиги ва амалда қўллашнинг чинакамига қулайлиги билан боғлиқ. Фуқаролик-ҳуқуқий хусусиятга эга бўлган мажбуриятни бузганлик учун жавобгарлик чораси сифатида неустойкани қўллашнинг ўзига хос жиҳатлари зарарни қоплашга ўхшайди, аммо уларнинг табиати ва таъсир қилиш усуллари зарарни қоплашдан анча фарқ қилади, яъни мажбуриятни бузганлик учун неустойкани йиғиш имконияти, бундай қоидабузарлик туфайли етказилган зарарнинг мавжудлигини исботлашнинг ҳожати йўқлиги; томонларнинг ўз хоҳишига кўра неустойка бўйича шартнома шартларини шакллантириш имконияти бундан қонуний неустойка мустасно, шу жумладан унинг ҳажмини, йўқотиш билан нисбатни, ҳисоблаш тартибини аниқлаш ва бу уни томонларнинг ўзига хос муносабатларига мослаштиради ва мақсадли таъсирни кучайтиради.

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги чораларидан яна бири — закатни бир тарафнинг йўқотиши ёки уни бошқа тарафнинг икки баравар миқдорда қайтариш ҳисобланади. Закат — шартнома тарафларидан бири томонидан мажбуриятни тасдиқлаш ва унинг бажарилишини таъминлаш учун шартнома бўйича бошқа тарафга тўланадиган тўловлар эвазига берилган пул ёки кўчар мол-мулк ҳисобланади ФКнинг 3111-моддаси. Агар закатни берган тараф шартноманинг бажарилмаслиги учун жавобгар бўлса, у бошқа тарафда кредиторда қолади. Агар депозитни олган тараф шартномани бажармаганлик учун жавобгар бўлса, у бошқа тарафга закат миқдорини икки баравар қилиб

қайтариши лозим, яъни закатни қарздорга қайтариши ва қўшимча равишда закат миқдорида ёки унинг қийматида қўшимча ҳақ тўлаши зарур .

Бу чора ДХШ битимларида муҳим ўрин тутади. Чунки, ДХШ бўйича хусусий шерикни танлаш “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги қонуннинг 5-бобида тендер асосида ўтказилиши белгиланган. Ҳар қандай тендер эса ким ошди савдоси бўлиб, унда иштирок этиш шартларидан бири иштирокчининг закат пулини тўлаши саналади. Бунга оид қоидалар эса ФКнинг 379–381-моддаларида ўз ифодасини топган. Тендер ғолибининг ДХШ битимини тузишдан бош тортиши эса закат суммасининг йўқотилишига олиб келади.

Юридик адабиётларда компенсациянинг бир марталик пул тўлови шартномавий жавобгарлик сифатидаги мустақиллиги ва шакллари асосланади. Хусусан, унинг ўзига хос жиҳати ҳамда зарар ва неустойкалардан фарқлари қайд этилган: у қонунда назарда тутилган ҳолларда қўлланилади; пастки чегара камайтирилмайди, юқори чегара оширилмайди; уни қўллаш зарар миқдорини ҳисоблаш ва тасдиқлашни талаб қилмайди; у зарар учун тўлиқ компенсация мақсадига хизмат қилмайди; зарар учун компенсация ёки даромад ундириш ўрнига кредиторнинг хоҳишига кўра қўлланилади; унинг қўлланилиши жарима тўлашга боғлиқ эмас; компенсация миқдори суд томонидан мажбуриятлар бузилиш ҳажмини, жавобгарнинг ниятларини ва бошқа муҳим ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда белгиланади . Компенсация “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги қонуннинг 34-моддаси биринчи қисмида кафолат чораси сифатида ҳам белгиланган. Бунда давлат шериги хусусий шерикнинг манфаатларини таъминлаш мақсадида компенсация тўлаши лозимлиги назарда тутилган.

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик шаклларидаги моҳиятини очиб бериш, қонун ва/ёки шартномада белгиланган фуқаролик ҳуқуқбузарлигининг юзага келиш шартларига қараб, жавобгарликнинг у ёки бу шакли қўлланилиши лозимлигига эътиборни қаратиш имконини беради. Жисмоний

ва юридик шахслар фуқаролик муносабатларининг қонуний тенг ҳуқуқли иштирокчилари бўлганлиги сабабли, зарарни қоплаш, мулкӣ бўлмаган зарарни қоплаш, жарима тўлаш, закатни йўқотиш ва компенсация тўлаш фуқаролик жавобгарлигининг универсал шакллари бўлиб, улар ДХШ битими тарафлари учун қўшимча оғир мажбуриятлар сифатида қўлланилиши мумкин ва уларнинг иштирокчилари қонун, шартнома ва ёки ДХШ лойихасида белгиланади, бинобарин, учинчи шахслар билан муносабатлардаги асосий мажбурият нарсаларни топшириш, ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш ҳисобланади, бу эквивалент ва қайтарилиш асосда амалга оширилади.

Бундан ташқари, тегишли ҳуқуқбузарнинг ҳуқуқидан маҳрум қилиш каби жавобгарлик шаклини алоҳида қайд этиш керак. Фуқаролик жавобгарлигининг ушбу шакли алоҳида аҳамиятга эга, чунки у ДХШ битимида хусусий шерикнинг зиммасидаги мажбуриятни бажармаганлиги сабабли кейинги ДХШ лойихаларида иштирок этиши мумкин бўлмаслиги, яъни у “ишончсиз шериклар” рўйхатига киритилиши мумкин.

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик турларини тизимлаштириш катта аҳамиятга эга, бу ДХШ битими иштирокчиларининг жавобгарлиги моҳиятини очиқ беради ва фуқаролик муносабатларида бундай иштирокчиларнинг муайян ДХШ битими учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик чораларини қўллаш шартлари мезонларини аниқлаштиришга имкон беради.

Хулоса сифатида айтганда, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик — фуқаролик ҳуқуқий муносабатларининг қонуний тенг ҳуқуқли иштирокчилари ўртасидаги ҳимоя ҳуқуқий муносабатлар доирасида юзага келадиган ва қонун, шартнома ёки таъсис ҳужжатлари билан белгиланадиган янги ёки қўшимча мулкӣ қарз ёки субъектив ҳуқуқдан маҳрум қилиш шаклида қўшимча бўлган салбий оқибатларда ифодаланган мустақил ҳуқуқий жавобгарлик тури бузилган субъектив ҳуқуқни тиклаш ёки қоплаш учун

амалга ошириладиган ва амалга оширилиши юрисдикцияда ҳам, ихтиёрий равишда ҳам таъминланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Кучеренко И. М. Современное комплексное исследование общетеоретических проблем гражданско-правовой ответственности. Университетские научные записки. — 2006. — № 3–4(19–20). — С. 522–523
2. Микитин В. И. Теоретические аспекты гражданско-правовой ответственности и основания ее возникновения. URL: <http://library.tneu.edu.ua/index.php/ru/component/content/article/58-resursybiblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/m/1782-2013-03-05-14-49-16>
3. Баринаева Е. А. Понятие, виды и формы гражданско-правовой ответственности за нарушение договорного обязательства. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 6. Под ред. О. Ю. Шиловцова. — М., 2003. — С. 274–310; Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 89 с.
4. Амосов С.С. Актуальные проблемы механизма гражданско-правовой ответственности юридических лиц: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Екатеринбург. — 2001. — 16 с
5. Предпринимательское право России: учеб. / В. — С. Белых, Г. Э. Берсункаев, С. И. Виниченко [и др.]; отв. ред. В. — С. Белых. — М.: Проспект, 2009. — 618–619 с.
6. Рахимов Д. Мажбуриятлар бажарилишини таъминлаш усулларига ҳуқуқий докторинал ёндошувлар // Ҳуқуқий тадқиқотлар / Правовые исследования / Journal of law research. — 3-махсус сон. — Т., 2020. — Б.92–100.

7. Крашенинников М. П. Меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательств: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. — Саратов, 2012. — 19 с.

8. Долинская В. В. Акционерное право: основные положения и тенденции: Монография. — М.: Волтерс Клувер, 2006. — 378 с.; Кархалев Д. Н. Соотношение мер защиты и мер ответственности в гражданском праве России: Дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03. — Екатеринбург, 2003. — С. 153–154.

9. Верховец А. А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договора: Автореф. дис. на соискание науч. степ. канд. Юрид. наук: 12.00.03. — Киев, 2010. — 12 с.

10. Айрапетян М. С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства. URL: <http://iam.duma.gov.ru/node/8/4669/16628>

11. Васильева В. А. Гражданско-правовое регулирование деятельности по оказанию посреднических услуг. — Ивано-Франковск: ВДВ ЦИТ Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника, 2006. — 279 с.

12. Эгамбердиева Н.Э. Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликликнинг асослари ва шакллари: Юрид. фан. номз. ... дис. автореф. — Т., 2005. — 14 б.

13. Fuqarolik huquqi: Darslik. I qism. Mualliflar jamoasi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yurist, prof. O.Oqyulovning umumiy taliriri ostida. — T.: TDYU nashriyoti, 2017. — 245 b.

14. Церковная О. В. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности за причинение вреда: Автореф. дис. ... канд. юрид.

наук: 12.00.03. Одесса, 2008. — 24 с.; Раҳмонқулов Ҳ.Р. Мажбурият ҳуқуқи. — Т.: ТДЮИ, 2005. — 145 б.

15. Зокиров И.Б. Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I қисм. И.Б.Зокиров; Масъул муҳаррир: Ҳ.Раҳмонқулов: Қайта ишланган ва тўлдирилган бешинчи нашр. — Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. — 42 бет.

16. Matefi Roxana., Ionas D. The lawyer civil liability // Bulletin of the Transilvania University of Braşov • Vol. 3(52) - 2010 • Series VII. — P. 214.

17. Cooter R., Ulen Th. Law and Economics. Addison–Wesley, 2007 (5nd ed.). P. 306–316; Шмаков А.В., Булгакова Е.А. Использование механизма компенсации в гражданском праве: экономический подход // Terra economicus. — 2011. — Т. 9. — № 4. — С. 68–71.

18. Предпринимательское право России: учеб. / В. С. Белых, Г. Э. Берсункаев, С. И. Виниченко [и др.]; отв. ред. В. С. Белых. — М.: Проспект, 2009. — 628 с.

19. Ғайбуллаев А.И. Автотранспорт воситалари билан етказилган зарар учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик муаммолари: Юрид. фан. номз. ... дис. автореф. — Т., 2012. — 14 б.

20. Ҳамроқулов Б.М. Маънавий зиённи қоплаш асосларини такомиллаштириш: Юрид. фан. д-ри ... дис. автореф. — Т., 2020. — 24 б.; Хонназаров Р.А. Номоддий неъматларга етказилган зарарни ундиришнинг фуқаролик-ҳуқуқий муаммолари: Юрид. фан. номз. ... дис. — Т., 2011. — 9 б.

21. Митрофанов И. И., Гайкова Т. В. «Ущерб» и «убытки»: соотношение понятий. Вестник КрНУ имени Михаила Остроградского. Вып. 3. — 2012. — № 74. — С. 196–200.

22. Розизнана И.В. Концепция ответственности за нарушение договорных обязательств в гражданском праве Украины // Научный вестник

Херсонского государственного университета. Вып. 1. Т. 1. — 2014. — С. 179–185.; Гражданское право: Учебник. Том I. Под ред. доктора юридических наук, проф. О. Н. Садикова. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРАМ», 2006. — 440–442с.

23. Рахимов Д.Б. Мажбуриятлар бажарилишини фуқаролик-ҳуқуқий таъминлаш: Юрид. фан. д-ри ... дис. автореф. — Т., 2021. — 17 б.

24. Одинаев А.С. Мажбурият ҳуқуқи соҳасида неустойка қўллашни тартибга солиш: Юрид. фан. бўйича фалс. д-ри ... дис. автореф. — Т., 2020. — 11 б.

25. Стрельченко Е. И. Понятие и правовая природа неустойки как способа обеспечения выполнения обязательств. Актуальные проблемы правового регулирования в Украине и странах ближнего зарубежья (теоретические аспекты частного и публичного права): Сборник материалов III международной научно-практической интернет конференции. — Львов: 2013. — С. 253–255.

26. Крашенинников М. П. Меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательств: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. — Саратов, 2012. — 19 с.

27. Петрицына Н. Т. «Одноразовый» характер гражданской ответственности // Актуальные вопросы общественного и частного права. — 2013. — № 2. — С. 59–62.

28. Предпринимательское право России: учеб. / В. С. Белых, Г. Э. Берсункаев, С. И. Виниченко [и др.]; отв. ред. В. С. Белых. — М.: Проспект, 2009. — 656 с.

29. Контракты в предпринимательской деятельности: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. В. В. Луть. — М.: Юринком Интер, 2008. — 1276 с.

30. Верховец А. А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договора: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Киев, 2010.
— 14 с.